

HyDelta 4

WP5e – Flare geometries for gas mixtures

D5E.1 – Experimentele resultaten van de geregelde waterstof fakkelinstallatie

Status: Finale versie

Document samenvatting

Corresponderende auteur

Corresponderende auteur	Nard Vermeltfoort
Verbonden aan	Kiwa Technology
E-mailadres	Nard.Vermeltfoort@kiwa.com

Document historie

Versie	Datum	Auteur	Verbonden aan	Samenvatting van de wijzigingen
1	30-03-2026	D. Leerkes & N. Vermeltfoort	Kiwa	First draft version for the EAG
2	01-05-2026	D. Leerkes & N. Vermeltfoort	Kiwa	EAG feedback incorporated, version for Supervisory group.

Verspreidingsniveau

PU	Publiek	X
RE	Beperkt tot <ul style="list-style-type: none"> Project partners inclusief Expert Assessment Group Externe entiteit met wie een geheimhoudingsplicht bestaat 	

Document review

Partner	Naam
Gasunie	A. Oosterhof, M. van Agteren
Alliander	E. Boonen
NBNL, Gasunie, Kiwa, DNV, TNO, NEC	HyDelta Supervisory Group

Tag voor website (kies één):

Technology and Safety

Activities (e.g. maintenance, purging etc.)

- Assets
- Digitalisation
- End use
- Gas network
- QRA

Social aspects

- Conversion (of the distribution network)
- Education
- Social

System and Economy

- Business Development
- Production and supply
- Value chains

Gas Quality

- Admixing
- Gas Quality
- Odourisation

Executive summary

For the operation of local, regional, and national hydrogen networks, both in preparation for maintenance work or in case of emergencies, operators are required to purge pipeline sections of hydrogen. For safety and environmental reasons, flaring of hydrogen is preferred over venting, as venting hydrogen to the atmosphere should be minimized as much as possible.

Research conducted within HyDelta 2 shows that the flaring installations currently used for this purpose produce nitrogen oxide emissions [1]. The hypothesis of this study is that controlled flaring installations can be used to reduce the amount of emissions.

In the original project description, it was stated that the hypothesis would be tested using a commercially available controlled flaring installation. However, after an extensive market consultation, it became clear that no such system was commercially available at the time of the study. To investigate the hypothesis nonetheless, a custom controlled flare installation was designed, built, and tested. This flare system uses a controlled burner that is normally applied in industrial environments. The results of the experimental tests demonstrate that such a burner can be used in a flaring installation to safely neutralize hydrogen from the network, with approximately a tenfold reduction in nitrogen oxide emissions.

The addition of nitrogen does not necessarily have a negative impact on emissions. Flame stability remains acceptable up to a level of 34 vol% nitrogen in hydrogen. When the nitrogen content becomes higher, the burner safety system is triggered and the gas supply is shut off. Since the resulting mixture (of nitrogen, air, and hydrogen) is then below the flammability limit, the remaining volume can be safely vented—though this does result in hydrogen emissions.

This report is written in a pyramid structure. The first two chapters present the results of the experimental research, distinguishing between the intended use of the flare setup for pure hydrogen combustion and the robustness of the setup for mixtures of hydrogen and nitrogen. The third chapter discusses the test setup, and the final chapter describes the findings of the search for a controlled flare system. The report concludes with a summary of the key conclusions and recommendations for potential follow-up research.

Inhoud

Document samenvatting	2
Executive summary	3
1. Samenvatting: Geregelde fakkelinstallaties kunnen toegepast worden voor emissie reductie.....	5
2. Door de gas-lucht verhouding te optimaliseren kunnen emissies verminderd worden.....	6
2.1 Met de nominale gas-lucht instelling van de brander functioneert deze voldoende	6
2.2 De maximaal haalbare fakkelpaciteit is 508 kW.	7
2.3 Het verbranding efficiëntie van de fakkelopstelling is >99,9%.....	8
2.4 De NO _x emissies verminderen als er armer wordt afgefakkeld.....	10
2.5 De warmtestraling rondom de fakkelinstallatie vormt geen gevaar	11
3. Stikstof bijmengen heeft invloed op de emissies van de waterstoffakkel.....	13
3.1 Met een stikstof-waterstof mengsel tot $\lambda > 4.5$ blijft de vlam stabiel.....	13
3.2 Stikstof toevoegen resulteert in lagere NO _x emissies.....	15
4. Een geregelde fakkelopstelling kan gemaakt worden met een voorzetbrander	17
4.1 Er is een waterstof en stikstof mengstraat ontwikkeld en gemaakt voor het onderzoek... ..	17
4.2 Er is een fakkelinstallatie ontwikkeld en gebouwd met een geïntegreerde waterstof voorzetbrander.....	18
Brander regeling	19
Brander opstart	20
Vlam beveiliging	20
4.3 Een schoorsteen is gebruikt om de juiste metingen te kunnen uitvoeren.....	20
5. Er zijn geen commercieel verkrijgbare geregelde fakkelinstallaties gevonden	22
6. Conclusie en aanbevelingen	24
Referenties	26
Appendix I: Comparing flaring experiments and CFD results.....	27

1. Samenvatting: Geregelde fakkelinstallaties kunnen toegepast worden voor emissie reductie

Voor en tijdens de operatie van lokale, regionale en landelijke waterstofnetwerken zijn installaties nodig om leidingdelen productvrij te kunnen maken in geval van onderhoudswerkzaamheden of calamiteiten. Vanuit veiligheid en milieu heeft het affakkelen van waterstof hierbij de voorkeur, het afblazen van waterstof wordt bij voorkeur tot een minimum beperkt.

Uit onderzoek gedaan in HyDelta 2 blijkt dat de fakkelinstallaties die op dit moment hiervoor gebruikt worden stikstofoxide emissies hebben [1]. De hypothese van dit onderzoek is dat geregelde fakkelinstallaties kunnen worden gebruikt om zo de hoeveelheid emissies te reduceren.

In de oorspronkelijke opdracht omschrijving was beschreven dat de hypothese getest zou worden met een geregelde fakkelinstallatie uit de markt. Na een uitgebreide marktconsultatie bleek dat er ten tijde van het onderzoek geen geregelde fakkelinstallatie commercieel verkrijgbaar was. Om de hypothese toch te onderzoeken is een eigen geregelde fakkelinstallatie ontworpen, gerealiseerd en getest. Deze fakkelinstallatie werkt met een geregelde brander welke normaal gebruikt wordt in industriële omgevingen. De resultaten van de experimentele testen bewijzen dat een dergelijke brander kan worden ingezet als fakkelopstelling om, met ongeveer een factor 10 minder stikstofoxide uitstoot, waterstof uit het net onschadelijk te maken.

Ook bijmenging van stikstof hoeft geen negatieve invloed te hebben op de emissies. De vlamstabiliteit blijft acceptabel tot een niveau van 34 vol% stikstof in waterstof. Wanneer het aandeel stikstof groter wordt zal de vlambeveiliging in werking treden en wordt de gastoevoer gesloten. Aangezien het mengsel (van stikstof, lucht en waterstof) zich dan onder de brandbaarheids grens bevindt, kan het resterende deel hierna veilig, maar met waterstof emissies, worden afgeblazen.

Deze rapportage is in piramide stijl geschreven. In de eerste twee hoofdstukken worden de resultaten gegeven van het experimentele onderzoek, waarbij een opsplitsing is gemaakt tussen het beoogde gebruik van de fakkelopstelling voor pure waterstof verbranding en de robuustheid van de fakkelopstelling voor mengsels van waterstof en stikstof. In het derde hoofdstuk zal de testopstelling besproken worden en in het laatste hoofdstuk zullen de resultaten van de zoektocht naar de geregelde fakkelinstallatie worden beschreven. Er zal worden afgesloten met een herhaling van de belangrijkste conclusies en de aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek.

2. Door de gas-lucht verhouding te optimaliseren kunnen emissies verminderd worden

Als beginpunt van het onderzoek is de initiële status van de brander in kaart gebracht. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de maximale capaciteit van de fakkelopstelling ruim 150 m³/uur (13,5 kg/uur; 500 kW) is met een brander efficiëntie van meer dan 99%. Daarnaast zijn de NO_x emissies bepaald, waaruit naar voren komt dat door de gas-lucht verhouding van het verbrandingsproces aan te passen deze emissies gereduceerd kunnen worden.

De functionele prestaties van de waterstofbrander worden beschreven in deze sectie van het rapport. Meer inzicht in het ontwerp van de fakkelopstelling en de meetlocaties is te vinden in hoofdstuk 4. Bij aanvang van de metingen zijn als eerste de nominale instellingen van de brander bepaald (paragraaf 2.1), zoals deze door de leverancier is afgeleverd. Voor verschillende leiding geometrieën is een afchatting gemaakt naar de tijdsduur benodigd om deze leidingdelen drukloos te maken op basis van de maximale capaciteit die de waterstofbrander kan verwerken, dit is beschreven in paragraaf 2.2. Daaropvolgend wordt de efficiëntie van de brander beoordeeld, dat wil zeggen de hoeveelheid waterstof die daadwerkelijk wordt omgezet tijdens het verbrandingsproces. Bij de waterstof verbranding gevormde NO_x emissies worden behandeld in paragraaf 2.4, waarbij ook optimalisatiemogelijkheden worden benoemd. Tot slot wordt de impact van de brander op de omgeving in termen van warmtestraling beoordeeld.

Alle meetresultaten in dit rapport zijn uitgevoerd in open lucht, dit houdt in dat er niet onder geconditioneerde omgevingscondities is gemeten. Daarnaast zijn de metingen uitgevoerd verspreid over verschillende dagen en dagdelen. Hierdoor kan er een geringe variatie in meetresultaten bestaan. Voor zover mogelijk is er voor heersende omgevingscondities ter plaatse van de meetlocatie gecorrigeerd. Concluderend kan wordt gesteld dat de meetresultaten gepresenteerd in dit rapport van indicatieve aard zijn.

2.1 Met de nominale gas-lucht instelling van de brander functioneert deze voldoende

Na opbouw van de brander affakkel opstelling is aangevangen met het bepalen van de nominale instellingen. Het modulatiebereik is vastgelegd door de minimale en maximale in te stellen belasting te bepalen. Er is gekozen om de meeste metingen op 3 belastingspunten uit te voeren. Het laaglast punt (Load sp20), dit was het laagste setpoint die instelbaar was op de brander, met een vermogen van ongeveer 120 kW. Het hooglastpunt (Load sp100), dit was het hoogst instelbare setpoint, met een vermogen van ongeveer 470 kW. En een punt er tussenin (Load sp60) om zo een meetpunt in het middelbereik bij ongeveer 320 kW te hebben.

Bij deze belastingen is op basis van de zuurstofconcentratie in de rookgassen bepaald wat de gas-lucht instelling (λ) is. Figuur 1 toont de gas-lucht instellingen over het modulatiebereik van de brander. Hieruit kan worden afgeleid dat het modulatiebereik (capaciteit) van de brander vanaf 120 kW tot aan 470 kW loopt. De armste gas-lucht instelling, een λ van 1.60, is aangetroffen bij het laaglast werkpunt van de brander. Aan de andere kant van het modulatiebereik ligt de λ rond een waarde 1.50. In het midden bereik is de rijkste verbranding instelling (λ van 1.30) waargenomen.

Figuur 1: Nominale gas-lucht verhouding van de brander.

2.2 De maximaal haalbare fakkelpaciteit is 508 kW.

De maximale capaciteit van de waterstof affakkelinstallatie is afhankelijk van de instellingen van de regelklep standen voor zowel gas als lucht, zoals beschreven in sectie 4.2 van dit rapport. Bij het volledig openen van de regelklep voor gas, wordt de maximale capaciteit van de fakkelopstelling worden bepaald. De nominale (ingesteld maximum door leverancier) en maximaal haalbare (door Kiwa geteste) instellingen van de brander staan weergegeven in Tabel 1. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het maximale waterstof debiet van de brander op 154 [m³/uur] uitkomt. Door het verder openen van de gas regelklep wordt het gas-lucht mengsel rijker. De gas-lucht verhouding (λ) is afgenomen van 1.46 naar 1.38, wat resulteert in een gastoename van ongeveer 8%. De bepaling van het maximale gas debiet is uitgevoerd bij een dynamische gasvoordruk van 125 [mbar].

Tabel 1: Tabel met nominale en maximale gas-lucht instellingen van de waterstof affakkelinstallatie bij een gas voordruk van 125 [mbar].

	Nominaal	Maximaal
Gas regelklep stand [%]	88	100
Lucht regelklep stand [%]	99	99
Lambda [-]	1.46	1.38
Gas debiet [m ³ /uur]	143	154
Vermogen[kW]	472	508

Voor een aantal combinaties van leiding lengtes en diameters in combinatie met een heersende druk in de leiding is een normaal volume van gas berekend. Bij de berekening is uitgegaan van een ideaal gas en dus gebruik gemaakt van de ideale gaswet. Dit geeft een indicatie van de aanwezige normaal volumes, welke in Tabel 2 zijn weergegeven. Het effect van de compressibiliteitsfactor is berekend en is verwaarloosbaar.

Tabel 2: Normaal volume tabel voor verschillende leiding geometrieën en heersende drukken. Berekend met de ideale gaswet.

Leiding volume [m ³]								
Geometrie		Druk [bar(a)]						
L [m]	D [m]	0,5	1	10	20	30	50	66
50	0,10	0,2	0,4	4	8	12	20	26
50	0,20	1	2	16	31	47	79	100
50	0,35	2	5	48	96	140	240	320
50	0,60	7	14	140	280	420	710	930
200	0,10	1	2	16	31	47	79	100
200	0,20	3	6	63	130	190	310	410
200	0,35	10	19	190	380	580	960	1300
200	0,60	28	57	570	1100	1700	2800	3700
1000	0,10	4	8	79	160	240	390	520
1000	0,20	16	31	310	630	940	1600	2100
1000	0,35	48	96	960	1900	2900	4800	6300
1000	0,60	140	280	2800	5700	8500	14000	19000
2000	0,10	8	16	160	310	470	790	1000
2000	0,20	31	63	630	1300	1900	3100	4100
2000	0,35	96	190	1900	3800	5800	9600	13000
2000	0,60	280	570	5700	11000	17000	28000	37000
10000	0,89	3100	6200	62000	120000	190000	310000	410000
10000	1,20	5700	11000	110000	230000	340000	570000	750000

Op basis van de normaal volumes van het aanwezige gas in de berekende leidingdelen en de maximale fakkelpaciteit, zie Tabel 1, kan een inschatting worden gemaakt voor de benodigde fakkeltijd voor het productvrij maken van de leiding tot atmosferische druk. De fakkeltijd is voor dezelfde fakkelpaciteit en druk combinaties weergegeven in Tabel 3.

Tabel 3: Benodigde fakkeltijd voor verschillende leiding geometrieën en heersende drukken.

Benodigde fakkeltijd [d:hh:mm]								
Geometrie		Druk [bar(a)]						
L [m]	D [m]	0,5	1	10	20	30	50	66
50	0,10	0:00:00	0:00:00	0:00:01	0:00:03	0:00:04	0:00:07	0:00:10
50	0,20	0:00:00	0:00:00	0:00:06	0:00:12	0:00:18	0:00:30	0:00:40
50	0,35	0:00:00	0:00:01	0:00:18	0:00:37	0:00:54	0:01:33	0:02:03
50	0,60	0:00:02	0:00:05	0:00:54	0:01:49	0:02:43	0:04:36	0:06:03
200	0,10	0:00:00	0:00:00	0:00:06	0:00:12	0:00:18	0:00:30	0:00:40
200	0,20	0:00:01	0:00:02	0:00:24	0:00:50	0:01:14	0:02:00	0:02:41
200	0,35	0:00:03	0:00:07	0:01:14	0:02:31	0:03:45	0:06:14	0:08:14
200	0,60	0:00:10	0:00:22	0:03:42	0:07:08	0:11:02	0:18:10	1:00:14
1000	0,10	0:00:01	0:00:03	0:00:30	0:01:02	0:01:33	0:02:31	0:03:21
1000	0,20	0:00:06	0:00:12	0:02:00	0:04:05	0:06:06	0:10:23	0:13:27
1000	0,35	0:00:18	0:00:37	0:06:14	0:12:20	0:18:49	1:07:10	1:17:14
1000	0,60	0:00:54	0:01:49	0:18:10	1:13:00	2:07:11	3:18:54	5:01:10
2000	0,10	0:00:03	0:00:06	0:01:02	0:02:00	0:03:03	0:05:07	0:06:43
2000	0,20	0:00:12	0:00:24	0:04:05	0:08:26	0:12:20	0:20:07	1:02:55
2000	0,35	0:00:37	0:01:14	0:12:20	1:00:40	1:13:39	2:14:20	3:10:28
2000	0,60	0:01:49	0:03:42	1:13:00	2:23:25	4:14:23	7:13:49	10:02:21
10000	0,89	0:20:11	1:16:23	16:19:58	33:14:00	50:30:00	84:03:00	111:00:00
10000	1,20	1:12:43	3:01:26	30:14:23	61:05:00	91:19:00	153:00:00	202:00:00

2.3 Het verbranding efficiëntie van de fakkelopstelling is >99,9%

De efficiëntie (ook wel rendement) van de waterstoffakkelpaciteit is uitgedrukt in het percentage van waterstof wat daadwerkelijk wordt verbrand. Door de hoeveelheid onverbrand waterstof te meten in

de rookgassen kan het rendement van fakkel worden bepaald. Voor de nominale instellingen zoals weergegeven in Tabel 1, is deze bepaald en geplot in Figuur 2. De maximale waterstof concentratie blijkt met de gegeven gas-lucht instelling onder de 140 ppm te blijven en daarmee komt het rendement van de fakkel uit op 99.986%.

Figuur 2: Onverbrande waterstof concentratie in rookgassen bij de nominale gas-lucht instellingen.

Het rendement van de waterstof affakkelinstallatie is ook onderzocht voor veranderende gas-lucht instellingen. Immers is het te verwachten dat voor armere mengsels hogere concentraties onverbrand waterstof kunnen ontstaan doordat de vlam kan afblazen. Bij ieder van de drie belastingpunten uit Figuur 2 is de λ verhoogt, tot zover dit mogelijk was, en daarbij de onverbrande concentratie waterstof gemeten. Deze grafieken zijn weergegeven in Figuur 3. Met metingen is bepaald dat tot ongeveer $\lambda=3.5$ de verbranding stabiel blijft en de hoeveelheid onverbrande waterstof zeer laag is. Vanaf $\lambda=3.5$ neemt de waterstof emissie toe, waarbij de maximaal gevonden concentratie van 350 ppm ligt bij het vollast belastingpunt voor $\lambda>7.0$. Daarmee komt het rendement uit op 99.965%.

Vanaf de gas-lucht verhouding waarbij er vlamverlies optreedt zal het brander rendement niet afnemen. De vlambeveiliging, zoals beschreven in paragraaf 4.2 zorgt er immers voor dat de brander in een vergrendelde status gaat waarbij de gaskleppen gesloten worden. Hierdoor is er geen uitstroom van waterstof door de brander zonder vlam.

Figuur 3: Waterstofconcentratie in de rookgassen als functie van gas-lucht verhouding voor drie verschillende belastingpunten (Load setpoints).

Samenvattend kan worden gesteld dat de affakkelinstallatie aan een rendement van meer dan 99.95% kan voldoen over het complete werkbereik van de brander. Onder geoptimaliseerde gas-lucht condities is het zelfs mogelijk om een fakkelerendement van 99.99% te behalen.

2.4 De NO_x emissies verminderen als er armer wordt afgefakkeld

In tegenstelling tot bij verbranding van koolwaterstoffen, ontstaan bij de verbranding van waterstof geen CO₂ en CO emissies, echter kunnen er nog wel NO_x emissies ontstaan. Deze NO_x uitstoot hangt sterk af van de gas-lucht instelling van de brander. Door het koelend effect van lucht wordt de vlamtemperatuur verlaagd wat resulteert in lagere NO_x emissies. In Figuur 4 staan de genormaliseerde (lucht vrije) NO_x emissies uitgezet tegen λ voor de verschillende gemeten belastingpunten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de NO_x sterk afneemt tot aan ongeveer een lambda van 2 à 2.5 en vanaf daar een meer gematigde afname vertoont. Waarbij voor het laagste gemeten belastingspunt zelfs een lichte stijging te zien is.

Figuur 4: NO_x emissies (lucht vrij) als functie van gas-lucht verhouding voor drie verschillende belastingpunten.

De NO_x emissies van deze fakkelinstallatie kunnen afgezet worden tegen de gemeten¹ NO_x emissies gevonden tijdens HyDelta 2 WP5.1 [1]. Tijdens HyDelta 2 was een standaard open pijp affakkelinstallatie getest met waterstof. Deze is niet geregeld en heeft alleen een diffusievlam, dat wil zeggen, er komt 100% waterstof uit de brander waarna deze mengt met lucht en daarna gaat het gevormde mengsel branden. Tijdens deze meting was de hoogst gemeten hoeveelheid NO_x 848 ppm. Dit is een indicatieve waarde omdat de invloed van de wind op een open pijp brander niet goed te meten is. De daadwerkelijke uitstoot is eerder hoger dan lager omdat er slechts vlagen van (verdund) uitlaatgas bemeaten zijn tijdens dit onderzoek. Onafhankelijk daarvan laat dit vergelijk zien dat met een geregelde fakkelinstallatie fors lagere NO_x emissies behaald kunnen worden.

2.5 De warmtestraling rondom de fakkelinstallatie vormt geen gevaar

Als onderdeel van de testen is de vrijgekomen warmtestraling gemeten en vastgelegd. De warmtestraling (ook wel warmteflux genoemd) in vollast bedrijf bleef in alle gevallen onder de 4 kW/m^2 . De warmtestraling met schoorsteen was hoger dan de straling zonder schoorsteen.

In Figuur 5 is een schematische weergave te zien van de positie van de stralingsmeter tijdens de testen. De stralingsmeter was op 1 meter afstand, ongeveer halverwege de schoorsteen geplaatst. Deze hoogte is gekozen, omdat de schoorsteen hier het meeste gloeide. Het is dus aannemelijk dat hier de meeste straling gemeten zou worden. Wanneer er verder weg, of op een andere hoogte gemeten zou worden, zal de warmtestraling lager zijn. Er is ook gemeten zonder schoorsteen, de warmtestraling sensor bleef daarbij op dezelfde locatie. Er is gebruik gemaakt van een Hukseflux HF03-LI19 welke een gemiddelde waarde registreert over een tijdsduur van 2 seconden.

Figuur 5: Schets met locatie van de stralingsmeter ten opzichte van de brander en de schoorsteen

In Figuur 6 zijn twee grafieken te zien. Links in de grafiek met schoorsteen, rechts zonder schoorsteen. Hier vallen twee zaken op:

1. Met schoorsteen is er meer warmtestraling dan zonder schoorsteen. Dit komt doordat de schoorsteen "roodgloeiend" wordt tijdens vollast bedrijf. Het langzame opwarmen en afkoelen van de schoorsteen is duidelijk te zien in de opgaande en neergaande flank van het lijn in de grafiek.

¹ Experimenten uitgevoerd waarbij wind een impact heeft op de resultaten gevonden tijdens de metingen.

- Zonder schoorsteen is de warmtestraling grilliger dan met schoorsteen. De massa van de schoorsteen dempt snelle temperatuurswisselingen. Bovendien zorgt de schoorsteen voor minder windinvloeden. Tijdens bedrijf zonder schoorsteen is geconstateerd dat de wind de richting en vorm van de vlam sterk beïnvloedde. Dit heeft direct effect op de gemeten warmtestraling.

Figuur 6: De warmtestraling van de fakkels met schoorsteen (links) en zonder schoorsteen (rechts).

Beide bevindingen kwamen overeen met wat er gevoeld werd tijdens het uitvoeren van de testen. Bij de schoorsteen werd meer warmte gevoeld, terwijl zonder schoorsteen de vlammen goed benaderbaar waren voordat het warm werd. Voor beschermende brandweerkleding, die voldoet aan NEN-EN 469 [2], wordt als grens 4 kW/m^2 gehanteerd. Daar zitten de gemeten waarden onder. Aangezien straling sterk afneemt met toenemende afstand tot de bron is er geen gevaar voor mens, zelfs op 1 meter afstand zal een monteur in monteurskleding geen blijvend letsel ondervinden van een korte blootstelling aan een dergelijke warmtestraling. Mocht dit toch te veel warmtestraling zijn, kan er nog een extra, vanaf onder geventileerde, pijp over de schoorsteen heen worden geplaatst.

3. Stikstof bijmengen heeft invloed op de emissies van de waterstoffakkel

Door stikstof in de waterstof stroming bij te mengen wordt de vlamstabiliteit negatief beïnvloedt. Als gevolg hiervan neemt het rendement van de fakkel ook af, doordat de concentratie onverbrand waterstof in de schoorsteen toeneemt. Een positief effect van het extra stikstof in de gasleiding is dat de NO_x emissies afnemen.

Bij affakkelen van een waterstof leidingdeel zal worden afgefakkeld totdat de gewenste drukdaling in het specifieke leidingdeel is bereikt. Daarop volgend wordt het restant waterstof uit de leiding geperst met behulp van stikstof invoeding vanaf een andere kant van het leidingdeel. Tijdens dit proces zal er een waterstof met stikstof mengsel ontstaan wat op een gegeven moment bij de affakkelinstallatie aankomt. Een van de onderzoeksvragen is om te onderzoeken in hoeverre de waterstofbrander in staat is om met dergelijke mengsels om te kunnen gaan. Daarop ingaand is in 3.1 de impact van stikstof verdunning op vlamstabiliteit beoordeeld, waarbij geconcludeerd kan worden dat de brander zeer tolerant is voor stikstof bijmenging. Dit uit zich in het feit dat er pas vlamverlies optreedt bij vollast bij een λ van ca. 6, wat neerkomt op een mengsel verhouding van 34% stikstof in de gasleiding.

3.1 Met een stikstof-waterstof mengsel tot $\lambda > 4.5$ blijft de vlam stabiel

Bij een toenemende concentratie van stikstof in de gasaanvoer neemt de vlaminstabiliteit toe. In Figuur 7 wordt de gas-lucht verhouding als functie van de volume concentraties van waterstof en stikstof weergegeven. Door toenemende vlaminstabiliteit vanaf een λ van ongeveer 4.5 is het bij het vollast bedrijf van de brander niet meer mogelijk om te blijven branden bij een λ waarde van meer dan 6.0. Rond deze waarde sluit de brander de gastoevoer op basis van de vlambeveiliging. Dit betekent dat de maximale concentratie stikstof in waterstof, waarbij de fakkelinstallatie in bedrijf blijft, 34 vol% is.

Figuur 7: Percentages van stikstof en waterstof in het gasmengsel uitgezet tegen de gas-lucht verhouding bij vollast verbranding.

Het absolute volume debiet van het gasmengsel neemt tijdens het mengtraject, zoals weergegeven in Figuur 7, continu af. Door het dichtheidsverschil van stikstof ten opzichte van waterstof neemt de totale dichtheid van het gasmengsel toe. Dit resulteert in een afname van het totale gasmengsel debiet door de branderkop. De absolute volume debieten van de waterstof, stikstof en het gasmengsel zijn als functie van de gaslucht verhouding weergegeven in Figuur 8.

Figuur 8: Volume debieten van waterstof, stikstof en het gasmengsel uitgezet tegen λ voor maximale belasting.

Tijdens het traject van bijmenging zijn de emissies van stikstofoxiden (NO_x) en waterstof gemeten, zie Figuur 9. Hierin is te zien dat de NO_x emissies een constant dalende trend vertonen gedurende het stikstof bijmenging traject. De concentratie onverbrand waterstof in de rookgassen vertoont vanaf een λ van 3.0 een toenemende trend die correleert met de toenemende vlaminstabiliteit. Deze instabiliteit is ook akoestisch in toenemende mate hoorbaar vanaf een λ van 4.0 tot het punt waar vlamverlies optreedt. Wanneer er vlamverlies optreedt zal er een gasmengsel uitstromen dat in theorie wellicht nog net brandbaar is. Echter is dit zo verdund, dat wanneer het ook maar iets bijmengt met de omgevingslucht, dit al niet meer brandbaar is. Mocht het wel weer ontsteken, zal het waarschijnlijk niet zichtbaar of merkbaar zijn. In theorie zou de vlam terug kunnen slaan naar het branderbed, maar door de regeling van de brander zal het geen gevaarlijke situatie opleveren. Het afblazen van het stikstof/waterstof door de brander is echter pas mogelijk als de vlambeveiliging is uitgeschakeld.

Figuur 9: NO_x emissies (linker as) en waterstof emissies (rechter as) als functie van gas-lucht verhouding bij vollast bedrijf van de fakkelinstallatie.

De impact van stikstof bijmenging hiervoor beschreven voor het vollast werkpunt van de brander is eveneens onderzocht voor het laaglast werkpunt. In respectievelijk Figuur 10 en Figuur 11 staan voor laaglast instelling van de brander de volume debieten en de emissie metingen weergegeven. Vergelijkbare trends zijn zichtbaar, dat wil zeggen een afnemende curve voor de NO_x emissies en een

toename van de waterstof emissies bij een groter stikstof percentage in het gasmengsel. Verder is er een lichte verschuiving waargenomen in de gas-lucht verhouding waarbij de toename van onverbrand waterstof in de schoorsteen begint. Vlaminstabiliteit treedt bij laaglast bedrijf eerder op dan wanneer de brander op vollast afgesteld staat.

Figuur 10: Percentages van stikstof en waterstof in het gasmengsel uitgezet tegen de gas-lucht verhouding bij laaglast instelling van de installatie.

Figuur 11: NO_x emissies (linker as) en waterstof emissies (rechter as) als functie van gas-lucht verhouding bij laaglast instelling van de fakkelinstallatie.

3.2 Stikstof toevoegen resulteert in lagere NO_x emissies.

De stikstofemissies van het experiment waarbij de gas-lucht instelling van de brander is aangepast, zoals beschreven in hoofdstuk 2, is vergeleken met de stikstofemissies tijdens het bijmengen van stikstof in de gasstraat van de brander, zoals beschreven in dit hoofdstuk. Dit vergelijk is weergegeven in Figuur 12. De NO_x uitstoot wordt lager wanneer er stikstof wordt bijgemengd. Door stikstof bij te mengen wordt de vlamtemperatuur verlaagd. Dit resulteert in lagere NO_x emissies bij eenzelfde instelling van gas-lucht verhouding voor de brander.

Figuur 12: Vergelijk in stikstof emissies tussen lambda verhoging en stikstof bijmenging bij laaglast instelling van de brander.

4. Een geregelde fakkelopstelling kan gemaakt worden met een voorzetbrander

De waterstof brander toegepast voor het onderzoek wordt beschreven in dit hoofdstuk. In de eerste paragraaf wordt de gas mengstraat wordt beschreven, die zowel pure waterstof alsmede waterstof-stikstof mengsels aan de brander kan leveren. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 een overzicht gegeven van de opstelling van de brander welke gebruikt is om de functionele metingen aan de brander uit te kunnen voeren.

Figuur 13: Assemblage van waterstof brander aan het frame tijdens de opbouw van de fakkelinstallatie.

4.1 Er is een waterstof en stikstof mengstraat ontwikkeld en gemaakt voor het onderzoek

Het doel van de metingen is om de geschiktheid van een geregelde brander te onderzoeken voor het affakkelen van pure waterstof alsmede voor mengsels van stikstof en waterstof. Om dit mogelijk te maken is een gasmengstraat ontworpen, welke schematisch is weergegeven in Figuur 14. De hiervoor benodigde gassen, waterstof en stikstof, worden toegevoerd vanaf cilinder pakketten met respectievelijke drukken van 300 en 200 bar.

Figuur 14: Schema van de toegepaste gas mengstraat tijdens de metingen.

Vanaf het waterstofpakket vindt er een eerste drukreductie stap plaats van de heersende druk in de bundel naar een druk van 8 bar. Vervolgens is er een overdrukbeveiliging geplaatst, welke dient als extra veiligheid in het geval van een open-falende drukreducer. In het 8 bar leidingdeel bevindt zich ook de gasmeter, drukmeter en temperatuurmeter om het waterstof gas debiet te bepalen. Hierop volgend wordt de druk in twee stappen verlaagd naar ca. 120 mbar. Deze druk wordt aan de brander aangeboden. De gebruikte componenten (op de eerste drukreducer na) zijn ontwikkeld voor aardgas en hebben geen waterstof keuring. Er zijn geen vreemde of nadelige effecten opgemerkt door het gebruik van waterstof in plaats van aardgas met deze componenten. Echter is dit slechts een relatief korte test waarbij de componenten slechts een aantal dagen aan waterstof zijn blootgesteld.

Parallel aan de waterstofleiding is een stikstofleiding gemaakt, welke bestaat uit achtereenvolgens een drukreducer, overdrukbeveiliging en debietregelaar die vervolgens uitmondt in het 120 mbar waterstof leidingdeel. De debietregelaar wordt hierin zowel gebruikt als regelaar en als debietmeter van de stikstof stroming.

Figuur 15: Gasmengstraat waarbij waterstof (8 bar) op deze foto vanaf boven wordt aangevoerd en stikstof vanaf rechtsonder, om vervolgens richting de fakkelinstallatie (naar onderen) te stromen.

4.2 Er is een fakkelinstallatie ontwikkeld en gebouwd met een geïntegreerde waterstof voorzetbrander

Figuur 16 laat een 3D CAD afbeelding van de opstelling met de waterstofbrander zien, zoals toegepast is voor het fakkelonderzoek. De brander is gemonteerd aan een frame waarbij de branderkop verticaal georiënteerd is, dit in tegenstelling tot de meer gebruikelijke opstelling waarbij een voorzetbrander horizontaal in een ketel gemonteerd wordt. Daarnaast is er een schoorsteen geplaatst om de rookgassen omhoog de lucht in te laten stromen. Een verdere toelichting en dimensionering van de schoorsteen is beschreven in paragraaf 4.3.

Figuur 16: 3D CAD ontwerp van de opstelling voor het fakkelonderzoek.

Brander regeling

Waar een reguliere waterstof fakkelt ongeregeld is, is de geteste waterstof brander in dit onderzoek geregeld. Figuur 17 geeft een schematische weergave van de belangrijkste componenten uit de gas-luchtstraat van de waterstofbrander. Aan de ingaande zijde van de brander is de inlaat druk (1) gemeten tijdens de uitgevoerde experimenten (dit is het punt waar het gasmengsel uit de mengstraat, beschreven in sectie 3, wordt overgenomen). Hierna stroomt het gas door het gasblok, welke wordt gevormd door twee afzonderlijke gaskleppen (3, 5), met daarom heen drie druk sensoren (2, 4, 6) welke worden toegepast om:

- Te voorkomen dat de brander inschakelt bij een te lage gas voordruk;
- Lekkage door het gasblok te controleren;
- Af te schakelen bij een te hoge gas voordruk.

Tenslotte stroomt het gas door een elektronisch regelbare vlinderklep, waarmee de dosering van het gas naar de brander te regelen is.

Eveneens zitten er in het luchtkanaal, waardoor de lucht benodigd voor de verbranding wordt aangevoerd naar de brander, een aantal actuatoren. In de onderste helft van Figuur 17 is te zien dat er een elektronisch regelbare vlinderklep (9) en een ventilator (10) onderdeel uitmaken van het luchttoevoer circuit. De ventilator zorgt voor het tot stand komen van een luchtstroom van de verbrandingslucht, waarbij de hoeveelheid luchttoevoer regelbaar is met de elektronische vlinderklep.

De combinatie van standen van beide regelkleppen, zowel de gas als de lucht, bepaalt de hoeveelheid gas die verbrand wordt alsmede de gas-luchtverhouding waarmee dat plaatsvindt. Standaard is in de branderautomaat een curve opgeslagen met setpoints voor beide actuatoren hierdoor zal de brander bij de gewenste belasting de gas-lucht verhouding instellen volgens de vooraf opgeslagen curves.

Figuur 17: Schematische weergave van de gas-luchtstraat in de waterstofbrander.

Brander opstart

Voor aanvang van een brander start, wordt een cyclus afgewerkt waarbij de volgende verificatie stappen worden uitgevoerd door de branderautomat:

- Gas voordruk boven onderste grens;
- Gas voordruk onder bovenste grens;
- Lekkage check van de gasblokken;
- Volledig omlopen van gas regelactuator;
- Volledig omlopen van lucht regelactuator.

Alle bovengenoemde controlestappen dragen bij aan een veilige ontsteekpoging van de brander op het moment dat er een warmtevraag wordt gedaan.

Vlam beveiliging

De brander beschikt over een vlambeveiligingssysteem (zie punt 11 in Figuur 17), welke tijdens het branden continu controleert of de vlam nog aanwezig is. Op het moment dat de vlambeveiliging geen vlam meer detecteert, zal de brander in een vergrendelde status gaan en daarbij het gasblok sluiten met als doel het toestel in een veilige toestand te zetten.

4.3 Een schoorsteen is gebruikt om de juiste metingen te kunnen uitvoeren

De branderkop mondt uit in een schoorsteen die ervoor zorgt dat invloed van buitenaf op de vlam, zoals wind, wordt beperkt. In de schoorsteen is een opening gemaakt voor een sonde waarmee rookgasextractie mogelijk is, om vervolgens de rookgassen met een rookgas analyzer te bemeten. Aan de buitenkant van de schoorsteen zijn voor temperatuurbepaling vier thermokoppels geplaatst, rondom de omtrek van de buis. In Figuur 18 is een schets weergegeven van de toegepaste schoorsteen (DN350 RVS316Ti) met daarbij de aangegeven meetpunten.

Figuur 18: Schets met weergave van thermokoppel en rookgas extractie locaties op de schoorsteen.

Figuur 19: Waterstof affakkelopstelling inclusief schoorsteen tijdens vollast.

5. Er zijn geen commercieel verkrijgbare geregelde fakkelinstallaties gevonden

Uit een rondvraag naar beschikbare mobiele geregelde waterstoffakkelinstallaties is gebleken dat deze op dit moment niet in de markt te verkrijgen zijn.

De eerste stap van het onderzoek naar geregeld waterstof fakkelinstallaties was het benaderen van leveranciers van deze installaties. Om een indicatie te krijgen van de markt is er een zoekopdracht uitgevoerd, waaruit ruim 25 marktpartijen zijn gevonden die fakkels kunnen leveren. De complete lijst met bedrijven die zijn gevonden op basis van internetconsultatie staat weergegeven in Tabel 5.

Na een eerste schifting op basis van mobiliteit van de fakkel en reeds bekende leveranciers zijn er tien bedrijven aangeschreven voor een verder uitvraag naar geregelde mobiele waterstoffakkelinstallaties. Een samenvatting met de resultaten van leveranciers waarmee schriftelijke en of telefonische communicatie heeft plaatsgevonden is weergegeven in Tabel 4.

Uit de tabel is op te maken dat er uiteindelijk twee bedrijven zijn gevonden voor mobiele waterstof fakkels, waarbij voor beide fakkels geldt dat ze ongeregeld zijn. De overige weergegeven leveranciers gaven aan geen oplossing te hebben voor het mobiele waterstof fakkel vraagstuk.

Sommigen van de benaderde leveranciers gaven aan wel bezig te zijn met het ontwikkelen van waterstoffakkels en of een oplossing te hebben voor gasmengsel waarbij een maximum aandeel waterstof in het gasmengsel aanwezig mag zijn. Verder kwam uit de uitvraag naar voren dat er op dit moment voornamelijk ongeregelde fakkels worden toegepast voor mobiele toepassing met beperkte capaciteit.

Tabel 4. Overzicht van een aantal fakkel leveranciers die respons hebben gegeven aan de geregelde waterstof fakkelinvraag.²

Leverancier	Mobiele fakkel geschikt voor waterstof	Capaciteit	Regeling aanwezig	Conclusie
Prema service (DE)	Ja	30.000 – 40.000 Nm ³ /uur	Nee	Geen verbrandingsregeling, grote fakkel capaciteit
Revivogas (SK)	Nee	-	-	Niet beschikbaar
Zorg Biogas (DE)	Nee	-	-	Niet beschikbaar
Environtec (AT)	Nee	-	-	Niet beschikbaar
GT-Himmel (AT)	Nee	-	-	Fakkel beschikbaar tot maximaal 60% waterstof in gasmengsel
C-deg (DE)	Ja	150 Nm ³ /uur	Vlamdetectie en temperatuur bewaking	Geen verbrandingsregeling

² De uitvraag heeft plaatsgevonden in de periode van juli t/m augustus 2025.

Tabel 5: Overzicht van gevonden fakkelleveranciers

Oge (DE)	Krohse (CH)	Esders (NL)	Oranjeberg (NL)
Prema Service (DE)	Zeeco (US)	Samia (IT)	CRA (IN)
AFS Group (UK)	Revivogas (SK)	Progeco (IT)	John Zink (US)
Zorg Biogas (DE)	DWS (BE)	Hofstetter (CH)	HydroThane (NL)
Environtec (AT)	Ennox (AT)	Encon Clean Energy (NL)	Uniflare (UK)
GTS (NL)	Enwell (NL)	RMT Anlagenbau (DE)	Lambda (DE)
C-deg (DE)	Himmel Gastechnik (AT)		

6. Conclusie en aanbevelingen

Mobiele geregelde waterstoffakkelinstallaties zijn op dit moment niet verkrijgbaar in de markt. Hierdoor is voor dit onderzoek een fakkelopstelling gemaakt op basis van een geregelde voorzetbrander, waarmee waterstof met een rendement van meer dan 99% kan worden verbrand. De NO_x uitstoot kan hierbij gereduceerd worden met ongeveer een factor 10 ten opzicht van een open pijp fakkelinstallatie.

De geteste fakkelinstallatie heeft een maximaal vermogen van 500 kW, wat neerkomt op de waterstof debiet van ruim 150 m³/uur. Waterstof voorzetbranders met grotere vermogens zijn eveneens beschikbaar, de fabrikant van de toegepaste brander levert dit type brander tot 60 MW. Hierdoor het mogelijk is om hetzelfde principe voor grotere capaciteiten toe te passen, zelfs wanneer deze gemonteerd op een skid of aanhanger mobiel gemaakt is.

Door de hoeveelheid lucht in het gas-lucht mengsel te verhogen vermindert de NO_x uitstoot, maar dit kan niet onbeperkt worden doorgevoerd. Een mengsel waarbij de λ groter is dan 4.5 resulteert in een toename van de waterstof emissies en dus een afnemend fakkelerendement als gevolg van toenemende vlaminstabiliteit.

De prestaties van de fakkelopstelling zijn ook onderzocht voor bijmenging van stikstof in de waterstof toevoer naar de brander. Door toevoeging van stikstof verschuift de grens van vlaminstabiliteit naar lagere λ waarden. Dit heeft tot gevolg dat de waterstof emissies in de rookgassen eerder toenemen, wat resulteert in een afnemend rendement van de fakkelopstelling. Dit zal echter nooit leiden tot brandbare concentraties bij de schoorsteen. Daarentegen heeft toevoeging van stikstof een positief effect op de NO_x emissies. Door meer stikstof toe te voegen aan het waterstof nemen de NO_x emissies af.

Aanbevelingen

Houd wetgeving omtrent waterstof emissie goed in de gaten. Op dit moment is er nog geen wetgeving die vast legt hoeveel emissie er bij het productvrij maken van leidingen geproduceerd mag worden. Het is de verwachting dat dit in de toekomst wel komt. Door hier tijdig van op de hoogte te zijn kunnen desinvesteringen voorkomen worden.

Op dit moment is er geen geregelde mobiele waterstof fakkelinstallatie in de markt verkrijgbaar. Dit komt waarschijnlijk door de nog beperkte vraag naar geregelde mobiele waterstof fakkelinstallaties. Het is belangrijk dat de markt goed in de gaten gehouden wordt door de netbeheerders, bijvoorbeeld door regelmatig een uitvraag te organiseren. Eventueel kan de markt zelfs (financieel) gestimuleerd worden om deze ontwikkeling op te pakken.

De stap in emissiereductie door van ongeregelde naar geregelde vlam te gaan is zo groot, dat eventuele verschillen tussen fabrikanten of brander types relatief klein zijn. Als er nog minder emissie noodzakelijk is, kunnen vlamloze alternatieven gebruikt worden, hierbij kan gedacht worden aan een opstelling waarbij katalytische waterstof omzetting plaatsvindt. Doordat de temperatuur bij deze methode onder de thermische NO_x grens blijft, is de NO_x uitstoot vrijwel nihil.

Ook het verder terugdringen van emissies door aanpassingen aan de fakkelopstelling zoals in dit onderzoek is gebruikt, is mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan:

- Onderzoek doen naar de geometrie van de brander kop. Locatie en verdeling van gas injectoren in de brander kop hebben invloed op de vlam verdeling en stabiliteit. Daarnaast

hebben de distributie en stroming van de lucht ook invloed. Door hier aanpassingen aan te doen kan de waterstofbrander geoptimaliseerd worden voor gebruik in een fakkelinstallatie.

- Een andere bekende manier om NO_x emissies te reduceren is het toepassen van rookgas recirculatie. In een toekomstig onderzoek kan onderzocht worden of dit geïntegreerd kan worden in de huidige opstelling.

Het huidige frame van de fakkelinstallatie is ontworpen met als uitgangspunt om te dienen als testopstelling. Om de opstelling te gebruiken als mobiele waterstof fakkelopstelling is verbetering wenselijk om de transporteerbaarheid te versimpelen. Dit kan bijvoorbeeld door de installatie op een aanhanger of skid te monteren waarbij ook aansluitlang, aardkabel en generator al op gemonteerd zijn.

Ook zal er aan additionele veiligheid gedacht moeten worden, de gebruikte opstelling is een experimentele opstelling die toegankelijk moet zijn voor de meetapparatuur. In een operationele waterstoffakkel installatie moeten geen oppervlaktes aan te raken zijn die heet kunnen worden. De schoorsteen zou hiervoor passief gekoeld moeten worden en er zou nog een aanraak veilig schild omheen moeten komen. Daarnaast moet de installatie solide genoeg zijn om de trillingen van transport aan te kunnen. De veiligheden die te maken hebben met waterstof verbranding zijn geïntegreerd in de brander, waardoor de brander pas kan functioneren als alles naar behoren werkt. Wel moet er drukreductie en overdruk beveiliging toegevoegd worden aan de installatie om met de heersende druk van het transport net om te kunnen gaan.

Daarnaast kan het bedieningsgemak verbeterd worden door zowel de “Human Interface Device” als de mechanische aansluitingen te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan een aantal knoppen die ingedrukt kunnen worden om de brander te starten in plaats van een touch-display waarin veel verschillende opties en instellingen aan te passen zijn. De mechanische aansluitingen in een dergelijke installatie moeten overeenkomen met de door de netbeheerder gebruikte koppelingen en procedures. Met deze doorontwikkelingen is een waterstof fakkelinstallatie op basis van een geregelde brander makkelijk en snel in te passen in de bestaande procedures en werkwijzen.

Referenties

- [1] N. Vermeltfoort, „HyDelta 2: Safe operations of the high-pressure transmission grid - Afblazen en affakkelen,” HyDelta, Apeldoorn, 2023.
- [2] N. A. v. C. e. Brandweezorg, „Model voor het berekenen van de warmtestraling van elektrische voertuigbranden,” NIPV, Arnhem, 2024.

Appendix I: Comparing flaring experiments and CFD results

Introduction

In WP5e of the HyDelta 4 project, two activities were carried out on the flaring of H₂ gas mixtures. The objective of this work package is to investigate whether flame-regulated flares can be used to reduce emissions during hydrogen flaring. The focus is on reducing emissions of NO_x and unburnt hydrogen using a regulated flare operating at different fuel flow rates, fuel hydrogen contents, and levels of additional air in the combustion mixture.

The experiments were carried out by KIWA and are described in report D5E.1, while the CFD simulations were performed by TNO and are detailed in Report D5E.2.

In both tasks, the ratios and amounts of H₂, air, and N₂ were varied. Although similar cases were tested and simulated, a one-to-one comparison was unfortunately not possible. In addition, the experiments were performed outdoors under varying weather conditions, which could not be included in the CFD simulations. Therefore, only overall trends can be compared.

In this document, the results of the two tasks are compared and analyzed, with particular emphasis on trends in H₂ and NO_x emissions and temperatures.

Decreasing NO_x with increasing air (O₂) excess

The first trend visible in both approaches is that, as the mixture becomes leaner (i.e., with excess oxygen), NO_x emissions decrease. This can be explained by the lower flame temperature, caused by a lower amount of H₂ relative to the total flow rate. Most of the NO_x generated is so-called thermal NO_x, which forms when the (local) temperature exceeds approximately 1750 K. Figure A1 shows this trend for the CFD results (left) and the experiments (right).

Figure A1: Trends in NO_x emissions as a function of λ / excess O₂. Left: CFD (blue line). Right: experiments at different loads.

Increasing H₂ emissions at high λ

The next trend is that, as the mixture becomes very lean, H₂ emissions increase. This can be attributed to combustion becoming unstable when little fuel is present. Due to turbulence, parts of the mixture can fall below the flammability limit and therefore not combust. This effect is more evident in the experiments than in the CFD simulations because the simulations assume an idealized environment and do not include changing outdoor weather conditions.

This is illustrated in Figure A2, where an increase in H₂ is observed at high λ or at low fuel H₂ content.

Figure A2 H₂ emissions as a function of λ / fuel composition. Left: CFD results.

Temperature

When comparing the measured and computed chimney wall temperatures, the measured temperatures are higher than those computed. At higher load, the experimental temperatures remain approximately the same as for the 330 kW load (Table A1), whereas the CFD results show an increase in temperature (Figure A3). A difference that was found between the simulations and the experiments is the direction of the flame jets. In the experiments the flames are directed outward to the chimney wall, whereas in the simulation the flames are directed upwards to the exit/top of the chimney. Furthermore, for hydrogen flames there is a difference in the radiative heat transfer coefficient (the main source of heat towards the chimney in the simulation) which is considerably lower than the convective heat transfer coefficient (the main source of heat towards the chimney in the experiments). Both these effects might explain the higher experimental temperatures, as well as the relative low temperature increase due to higher loads.

Table A1 Measured temperatures on outside of the chimney at different loads

Avg Heat input [kW]	T_1 [°C]	T_2 [°C]	T_3 [°C]	T_4 [°C]
120	648	644	628	610
331	760	755	725	723
490	761	772	710	745

Figure A3 Contour plots of outside wall temperature for (left) 10 kg/h (330 kW) and (right) 20 kg/h (660 kW) loads.

Discussion

Overall, the results show that increasing λ (i.e., operating leaner) reduces NO_x emissions, which is desirable. However, if the mixture becomes too lean (high λ), not all hydrogen combusts, which is undesirable. Therefore, the use of a controlled (flame-regulated) flare is recommended, for which an optimum operating point can be identified that minimizes both NO_x and unburnt H_2 emissions. The optimum setting will depend on the specific burner/flare design and its operating conditions.